

La responsabilidad colectiva en un grupo de escolares. estudio exploratorio

Profs. ANA LUISA BRONFMAN y
MARIA ISABEL TARKY, con la
colaboración de alumnos

I. Introducción:

a) La responsabilidad colectiva según Piaget, en el contexto del desarrollo ético del individuo:

Piaget no sólo ha estudiado el desarrollo cognitivo de los seres humanos normales desde su nacimiento hasta la adolescencia, sino que se ha interesado también por el desarrollo afectivo y social, desafiando (1, 2.) que, aunque pone el acento en los aspectos cognitivos, éstos no podrían explicarse sin considerar a la persona como una totalidad, especialmente como un ente social. En efecto, ciertos momentos cruciales de progreso, como es el acceso al pensamiento operacional se ven favorecidos y estimulados cuando se establece la cooperación, relación entre iguales con una meta compartida. El diálogo sólo es posible entre iguales, y de éste surge una motivación para darle coherencia al raciocinio. Dentro del marco del estudio del desarrollo de la moral concebida como ética, Piaget (3) ha investigado la elaboración de la noción de responsabilidad colectiva. Según este autor, la responsabilidad ha sido considerada durante mucho tiempo como colectiva y transmisible, haciéndose un paralelo, desde un punto de vista histórico, con la noción de responsabilidad colectiva encontrada entre los pueblos primitivos. Piaget se apoya en Durkheim, quien a su vez considera que basta que los individuos vivan en un grupo, para que de él surjan relaciones de obligación (3). El grupo se imponería al individuo revestido de la aureola de lo sagrado, la tradición pesaría sobre cada uno de sus componentes. Han sido los planteamientos de Durkheim los que han llevado a Piaget a interesarse por este problema estudiando su evolución desde la edad preescolar hasta la adolescencia. Sin embargo, sus resultados a ninguna edad se ajustan a la visión clásica de juristas e historiadores.

Los niños más pequeños examinados por Piaget consideran que es necesario castigar a todo el grupo antes que dejar escapar al culpable. Pero esta posición no es sinónimo de la posición clásica de la responsabilidad colectiva, ya que el grupo debe ser castigado por no "acusar", y en caso de que no sepan quién es el culpable, deben ser igualmente castigados por no saberlo. De todas maneras, a esa edad, los sujetos consideran que la medida de la falta es el castigo, por lo que un acto reprochable no podría quedar impune, ya que por este solo hecho dejaría de ser "malo". En otros términos, falta y castigo serían indisolubles, no pudiendo existir el uno sin el otro. Aun cuando el niño no sabe por qué se le castiga, y puede creerse inocente, el "adulto que sabe más" lo castiga por algo que hizo, cuya maldad el niño desconoce. Por lo tanto, los niños pequeños consideran justo cualquier castigo que provenga del adulto, una falta no sancionada dejaría entonces de serlo.

Después de tres o cuatro años de escolaridad, se establece una noción de responsabilidad colectiva, pero ésta difiere igualmente del concepto clásico, porque es voluntaria y libremente aceptada: antes que delatar, los compañeros solidarizan con el culpable y "eligen" compartir su suerte. Esta posición difiere de la responsabilidad primitiva característica de los pueblos primitivos porque los sujetos no consideran que esta actitud es inevitable, sino el resultado de la unión de los miembros del grupo. Según Piaget, la responsabilidad colectiva se encuentra entre los sujetos mayores y no entre los pequeños (3), por lo que no se podría establecer un paralelo entre la historia de la humanidad y el desarrollo de cada individuo. La creencia en la expiación obligatoria que predomina entre los niños pequeños desaparece justamente al desarrollarse esta solidaridad voluntaria.

encontrándose entre los adolescentes la idea de que es preferible dejar impune al culpable antes que castigar inocentes.

a) Interés del estudio de este problema como antecedente para la acción de los profesores:

Piaget enfoca también el problema desde el punto de vista pedagógico, ya que los profesores utilizan frecuentemente la sanción colectiva cuando no es todo el grupo culpable, sino uno o alguno de sus integrantes, que el profesor desconoce. No se sabe bien cuál es el fin perseguido por los profesores con esta práctica, porque, aunque el culpable sea castigado, igualmente son castigados los no culpables. Podría pensarse que se fomenta la delación, pero en numerosas situaciones de esta índole, el grupo no sabe quién es el culpable. Si lo que se persigue es estimular a los delatores, debemos recordar que en el desarrollo ético de los niños es necesario, alrededor de los 10 ó 12 años, que se constituya lo que Piaget llama "moral de grupo", donde las reglas y la lealtad a los padres son valores esenciales, siendo los delatores culpados de traición y excluidos del grupo. En conocimiento de estos antecedentes no debería el profesor forzar a los escolares a delatar a sus compañeros, ya que aunque "hace justicia" le crea una situación conflictiva al delator.

Podría pensarse también que lo que se pretende es hacer justicia, y que ésta se logra sólo a través de una sanción externa de tipo expiatorio, pero este planteamiento no podría encontrarse entre adultos cultivados en sociedades como la nuestra, donde incluso la legislación tiende a tomar en cuenta los atenuantes de cualquier acto delictivo.

Finalmente es posible suponer que el profesor desea reafirmar un principio de autoridad, ya que ésta aparece menoscabada, al no poder castigar al culpable. En esas situaciones, el profesor, para robustecer su autoridad sobre los alumnos, castigaría a todo el grupo. Sin embargo, desde un punto de vista moral, la verdadera autoridad actúa per se, sin necesidad de recurrir a acciones coercitivas, a través de la influencia, de la autoridad sobre los subordinados, influencia que generalmente se apoya en una especie de "know how" que los subordinados reconocen y aceptan.

Sea cualquiera de las explicaciones ya mencionadas u otras las que nos permitan comprender las actuaciones de los profesores, es evidente que los objetivos de la sanción colectiva en el medio escolar no están claros y que además se desconoce la forma como los niños reciben este tipo de castigos. Como una manera de colaborar en el estudio de este problema, hemos hecho el presente trabajo, donde hemos planteado a distintos escolares, situaciones que permitan conocer sus opiniones sobre la actuación del profesor ante hechos que indiquen responsabilidad colectiva.

II. Variables, hipótesis y muestra:

En un trabajo anterior (5) hemos estudiado igualmente el desarrollo moral entre escolares, intentando dilucidar si existían o no, diferencias significativas relativas al sexo o al origen de clase, para el desarrollo moral, tal como es concebido por Piaget. A

no haber encontrado diferencias según el sexo ni la clase social, para el presente trabajo hemos estudiado solamente a varones, sin controlar el origen social de los escolares.

Frente al problema que nos atañe, nuestra hipótesis de trabajo es la siguiente:

"Los niños santiaguinos se comportan de manera similar a los niños suizos examinados por Piaget, en situaciones problemáticas que implican responsabilidad colectiva: A los 6-7 años están en un nivel heterónimo, por lo que consideran justa una sanción expiatoria para todo el grupo; a los 10-11 años están en un período de transición hacia la moral de grupo, tienden a aceptar voluntariamente una sanción colectiva como una forma de robustecer la unión y solidaridad del grupo. Los escolares de 15-16 años rechazan el castigo colectivo y consideran más justo no castigar al culpable que correr el riesgo de castigar inocentes."

Los sujetos de nuestra muestra han sido buscados al azar en escuelas, colegios y liceos de Ñuñoa, Providencia y Las Condes, siendo algunos de escuelas de campamento y otros de colegios particulares o escuelas públicas y liceos fiscales comunes. Estos sujetos pertenecen a tres edades distintas entre sí, pero similares a aquellas señaladas por Piaget como características.

Cuadro ilustrativo de la muestra:

	N.º
Escolares de 6-7 E. C.	6
Escolares de 10-11 E. C.	6
Escolares de 15-16 E. C.	6
Total	18

Nota: Por tratarse de un estudio exploratorio, no hemos puesto énfasis en el análisis estadístico de los resultados, sino en un análisis más cualitativo. De ahí que no hemos encontrado conveniente, en esta etapa de trabajo emplear pruebas de significación.

III. Técnica de trabajo:

a) Hemos utilizado la misma técnica que emplea Piaget (3, 4.) cuando estudia el desarrollo moral. Se le cuenta a un niño, en forma individual, una historia donde se ponen en evidencia los aspectos en estudio, y se le pide que opine sobre cómo debería actuar uno de los protagonistas de la historia, pidiéndole además que justifique su opinión. En los casos en que el examinador duda sobre la comprensión del niño o no puede situarlo en ningún nivel en cuanto a su desarrollo, por incoherencias, evasivas, etc., se aplica la técnica de la contrasugestión (1) que consiste en decirle al sujeto que otro niño, de su misma edad y parecido a él, opina lo contrario. Se le pregunta entonces al sujeto quien tiene la razón, él mismo o el otro niño, y se le pide que se justifique nuevamente. A través de las respuestas del niño, se intenta detectar en qué nivel se encuentra para su desarrollo moral. Indudablemente se trata de una reflexión moral sobre un hecho que le aconteció a otro(s) y no de una experiencia moral directamente observable, la que no se podría provocar por razones éticas.

Es evidente que el examinador no debe, en ningún caso, exteriorizar algún juicio de valor, ya sea con palabras, gestos o mímica. Su actitud debe ser neutra pero amable.

b) Historias relatadas y lo que pretenden apreciar:

HISTORIA 1:

"Un grupo de niños de un curso está jugando fútbol en el patio de la escuela, en un recreo. Uno de ellos chutó muy fuerte y la pelota rompe uno de los vidrios de la casa de al lado. El vecino va a protestar a la escuela y el profesor reúne a todo el curso para saber quién quebró el vidrio. Pero el culpable se queda callado y los demás no dicen nada.

—¿Qué tiene que hacer el profesor?

—¿Por qué?

Si un niño estaba enfermo el día que se quebró el vidrio y vuelve al día siguiente a la escuela, cuando el profesor castiga a todo el curso:

—¿Debe castigarlo a él también?

—¿Por qué?"

Esta historia es una "versión chilena" de la historia original de Piaget que no era aplicable a la situación de Santiago. Su objetivo es pesquisar las formas que asume en las diversas edades la responsabilidad colectiva. Al respecto es muy ilustrativa la posición del sujeto frente al niño enfermo, ya que por distintas razones consideran algunos que también debe ser castigado: Los sujetos que se sitúan a un nivel heterónimo justifican el castigo por considerar que "estaba enfermo", "tenía que haber sabido y decirle al profesor", e.c. Es decir, el niño que faltó, sería castigado por no conocer al culpable (aun cuando por no encontrarse en el momento del hecho, no podría saberlo, lo que no inquieta a estos sujetos). Los niños que se encuentran en un nivel superior consideran igualmente que tiene que asumir las consecuencias igual que sus compañeros, pero las razones con que justifican su elección, son distintas, apuntando realmente a la responsabilidad colectiva: "por solidaridad", "no estaba, pero podría haber estado". Las justificaciones indican que si un sujeto integra un grupo, su inasistencia casual no lo libera de ciertos lazos de reciprocidad y de ayuda mutua.

HISTORIA 2:

"A un grupo de niños de un curso el profesor les ha puesto nota uno. Cuando todos salen a recreo, uno de los alumnos, sin que nadie lo vea, se queda en la sala de clases y saca la hoja del libro donde están las malas notas. Cuando el profesor se da cuenta, reúne al curso y pregunta quién fue. El culpable se queda callado y los demás no dicen nada, porque no saben quién ha sido:

—¿Qué debe hacer el profesor?

—¿Por qué?"

No hay una historia similar a ésta en las publicaciones de Piaget (3) ambientada en una situación típicamente escolar de esta índole. Esta historia se desenvuelve en un contexto diferente a la anterior, ya que a) los compañeros no pueden delatar, porque no conocen al culpable, y b) se trata de un robo, falta intencional y en el caso anterior la falta era

casual. No sería raro encontrar cierta inconsistencia en las respuestas de un mismo sujeto ante dos situaciones problemáticas no similares. A manera exploratoria, se les ha pedido a unos pocos sujetos que comparen la gravedad de la falta en ambas historias.

Los sujetos menores que se encuentran en un nivel heterónimo piensan igualmente que, si el culpable no se autoacusa, todo el curso debe ser castigado, aun cuando no sepan quién es el hechor. Es. o sea, debe a que conciben falta y castigo como una unidad. Los niños mayores reaccionan de manera similar a la historia anterior, buscando atenuantes.

IV.— Análisis de los resultados

1.— Resultados de la Historia 1.

a) Niños de 6-7 años.— De seis escolares cinco se ubican claramente en el nivel inferior que corresponde a un comportamiento heterónimo expiatorio, por lo tanto exento de responsabilidad colectiva.

Para estos niños la sanción más efectiva es "castigarlos a todos", no porque en ellos exista el sentimiento de "vivir" el grupo, sino porque cada uno de los niños debe ser castigado individualmente. Uno de ellos fundamenta su respuesta diciendo: "porque se portaron mal" y sugiere como castigo "pararlo vuelto a la pared". No obstante el nivel de las respuestas de estos niños, tres consideran que la sanción no debe recaer en el niño enfermo, puesto que estaba ausente. Esta consideración podría indicar un leve cambio en la apreciación de los problemas del grupo, sin embargo, los dos restantes estiman que de todas maneras debe ser castigado por la falta cometida por la inasistencia.

Sólo un sujeto se encontraría en un período de transición hacia un nivel superior, argumentando que "hay que juntar plata y que todos paguen el vidrio". Este niño identifica la situación de la historia con su propia experiencia recordando "a mí me pasó que me acusaron y tuve que pagar solo"; su progreso frente al grupo de su misma edad estaría directamente relacionado con este hecho.

Los resultados obtenidos en este grupo de edad indican que no hay diferencias en cuanto al manejo de la responsabilidad colectiva, con los resultados de los niños suizos de la misma edad.

b) Niños de 10-11 años.— En este grupo de edad vemos que de seis sujetos, cuatro se encuentran en el nivel inferior. Estos niños, al igual que los de 6-7 años responden: "Hay que castigarlos a todos"; "hay que castigar a los que saben quién fue". Un sujeto sugiere como castigo "no dejarlos jugar más a la pelota por las consecuencias", actitud que confirmaría su nivel inferior, puesto que esta medida es de tipo expiatorio. Otro niño opina que "hay que castigarlos a todos, porque los vidrios son muy caros y no hay". Sugiere como castigo "quitarles la pelota; quedarse en la sala después de clases". Este niño mantiene como el anterior una moral expiatoria, estimando la magnitud de la falta por el daño material que produce.

Sin embargo frente a la contrasugestión todos estiman que sería injusto castigar al niño enfermo. Sólo dos niños se ubican en el nivel de transición.

característico de la mayoría de los niños suizos de esta edad. Uno de ellos dice: "No hay que castigarlos" y sugiere "pagar el vidrio y preguntar por qué se rompió". El otro argumenta: "castigarlos a todos en general (a los que estaban jugando). Más injusto es castigar a uno y más injusto todavía, es no castigar a nadie, porque uno tiene la culpa". En la respuesta de este niño se advierte la aplicación de la responsabilidad de grupo voluntaria: todo el grupo comparte el castigo.

En síntesis: cuatro sujetos en el nivel inferior y dos en el superior.

Sujetos de 14-16 años.— Dos sujetos se ubicarían en el nivel de transición argumentando que "hay que castigarlos a todos, porque todos estaban jugando"; frente a la situación del niño enfermo uno dice: "no se le debe hacer nada; que no falte y que se consiga la materia".

El resto se ubicaría en el nivel superior de la responsabilidad colectiva. Sus respuestas fueron: "todos pagan el vidrio y no hay castigo"; "hablarles, conversar con ellos como un amigo. A los cabros (saben lo que) es mejor hablarles y explicarles y así entenderán mejor que prohibiéndoles o pegándoles. Los cabros saben lo que deben hacer, pero no lo hacen, y hacen lo que saben que no deben hacer, porque a los niños les gusta hacer lo que ellos quieren, les gusta tener aventuras; a veces son indisciplinados, porque tienen problemas en sus casas y sus padres no se preocupan de ellos"; "insistir en la cuestión no tiene ningún sentido, entre todo el curso deben pagar el vidrio no más. El niño enfermo debería pagar junto al curso por solidaridad; él no estaba pero podría haber estado".

Los argumentos de estos sujetos señalan un manejo altamente afianzado de la noción de responsabilidad colectiva. El nivel superior de elaboración de las normas morales que rigen internamente al grupo permite a estos sujetos apreciar la situación de la historia dentro de su real importancia aplicando criterios comprensivos.

En síntesis: dos sujetos en el nivel de transición y cuatro en el superior.

Cuadro resumen de los resultados de la Historia 1:

NIVELES	6-7	10-11	14-16	Total
1.º nivel heterónomo ..	5	4	—	9
2.º nivel transición	1	2	2	5
3.º nivel moral de grupo	—	—	4	4
TOTAL	6	6	6	18

Los datos de este cuadro resumen nos muestran:

1.— El comportamiento colectivo de los niños de 6-7 años en su mayoría es similar al manifestado por los niños suizos.

2.— En el grupo de 10-11 años podemos advertir un retraso con respecto al manejo de una moral de grupo, puesto que más de la mitad todavía no logra desligarse de la moral heterónoma, producto del respeto unilateral entre adulto y niño. Sólo dos sujetos han alcanzado un nivel un poco superior y ninguno se encuentra en el nivel superior propiamente tal.

3.— Los sujetos de 14-16 años muestran con mayor claridad el manejo de una moral de grupo, puesto que todos se ubican entre el segundo y tercer nivel. Es decir que en esta prueba, habría mayor similitud entre escolares suizos y chilenos que en el grupo de edad anterior.

2.— Resultados de la Historia 2.

a) **Niños de 6-7 años.**— Cinco niños se ubican en el nivel inferior. Algunas de sus respuestas fueron las siguientes: "castigarlos, ponerlos a leer por desobediencia"; "llamar a la policía"; "hay que castigarlo (al culpable quién debe ser delatado)"; "retarlos a todos". La actitud de estos sujetos frente a esta historia es totalmente consistente con la que manejaron en la historia 1, lo cual confirma el nivel de desarrollo alcanzado. Uno de ellos, al pedirle que compare la gravedad de las faltas en ambas historias, responde: "Es más malo romper el vidrio, porque es vidrio de la ventana de un vecino".

Sólo un sujeto ha alcanzado un nivel de transición, siendo su respuesta también consistente con la expresada en la primera historia, él dice: "castigarlos a todos, no queda otra". Sugiere como castigo: "hacerles hacer una tarea larga y difícil o que se queden todo el día callados haciendo tareas". El progreso moral de este niño se advierte en el rechazo de la lección como procedimiento para esclarecer una situación que atañe al grupo, por el contrario su respuesta denota una relación de solidaridad voluntaria entre los niños para enfrentar como grupo la sanción, la que en este sujeto como en casos anteriores implica casi siempre una actitud de tipo escolar. En síntesis tenemos: cinco sujetos en un nivel expiatorio, un sujeto en el nivel de transición. Los seis son consistentes en sus respuestas a ambas historias.

b) **Niños de 10-11 años.**— Cuatro adoptan una moral expiatoria, mostrándose consistentes con sus juicios en la H. 1. Sus argumentos (algunos demasiados severos para sus edades) fueron los siguientes: "castigarlos a todos"; "dejarlos estudiando después de clases"; "hay que expulsarlo"; "castigarlos a todos para al final saber quién fue". Para este último sujeto el castigo en común no implica, como para los sujetos que están en un nivel superior, una actitud de solidaridad con el culpable, sino una forma eficaz que facilitaría, por la presión que ejerce en cada uno de los miembros, la delación del culpable, con lo cual el problema para el resto queda solucionado. Este niño en la H. 1 maneja el mismo concepto. Otro sujeto argumenta, al comparar las dos historias que "es malo romper el vidrio, porque hay que pagarlo y la hoja no", respuesta que confirma su moral expiatoria. (Estima la importancia de la falta por el valor material del objeto y no por las circunstancias y móviles de la acción).

Dos sujetos argumentan respuestas de tipo superior: uno, se ubicaría en el nivel de transición, porque ve la necesidad de que el grupo como tal comparta el castigo, el que consiste en "venir dos tardes (al colegio)". El otro piensa que "no hay que castigar a nadie, porque los otros no lo hicieron", es decir alude al concepto de justicia distributiva al apreciar en términos comprensivos la situación del grupo. Luego, este sujeto está en un nivel superior. En la H. 1. estos sujetos se ubicaron en el nivel de transición, es

decir, que uno es consistente y el otro experimenta un progreso en su desarrollo moral.

c) **Sujetos de 14-16 años.**— Tres sujetos se encuentran en un nivel intermedio, uno no fundamenta en forma clara su respuesta; los otros dos dicen: "Correrles unos a todos, pero no castigar", y agrega: "si el profesor dice que no va a castigar, debe ser el primero en ser honrado"; "se salió de las normas, algo prohibido". Para el primero, al parecer "correrles unos" no constituye un castigo, sino una forma eficaz de solucionar el problema que no daña las normas internas del grupo. Para el segundo, en cambio, la falta cometida merece importancia, puesto que involucra una transgresión a las normas aceptadas (no está claro si es con respecto al grupo o a la escuela) y por lo tanto ve la necesidad de sancionar al culpable. Este sujeto en la H. 1 se ubica en el nivel superior, los otros dos en cambio se ubican en el nivel intermedio.

Tres casos frente a la situación que se les plantea argumentan razones claramente de nivel superior: "no debe castigar"; "anotar a todo el mundo sería injusto, depende de las condiciones en que se sacó la mala nota" y agrega, "es justo que uno respete a los demás y que los demás lo respeten a uno"; "es honesto que quien lo hizo, lo diga". Un sujeto que dice: "hay que buscar al culpable" al comparar la gravedad de las dos faltas piensa que la diferencia está "en que la segunda es intencional y la primera casual", por lo tanto el grupo tiene que sancionar al culpable, porque por él se ve afectado; la misma actitud tiene el sujeto anterior quien alude al respeto mutuo.

En síntesis tenemos: tres sujetos en el nivel de transición, dos consistentes y uno no consistente; tres sujetos en el nivel superior, todos consistentes con respecto a la H.1.

Cuadro resumen de los resultados de la Historia 2.

NIVELES	6-7.	10-11.	14-16.	Total
1.º nivel heterónomo ..	5	4	—	9
2.º nivel transición	1	1	3	5
3.º nivel moral de grupo	—	1	3	4
TOTAL	6	6	6	18

Estos datos nos muestran que:

1.— Al igual que en la H.1. los niños de 6-7 años manifiestan un comportamiento moral heterónomo frente a la noción de responsabilidad colectiva. Es decir, que podemos afirmar que hay similitud en cuanto al nivel de desarrollo moral entre nuestros niños y los escolares suizos de la misma edad.

2.— En el grupo de 10-11 años vemos que de seis niños sólo dos se encuentran en el nivel que alcanza la mayoría de los niños suizos de este mismo grupo de edad y cuatro están todavía en un nivel similar al de los niños menores.

Los resultados de la segunda historia, al igual que los de la primera, indicarían un retraso en el desarrollo moral colectivo, cuyas causas podrían conducirnos a un estudio posterior.

3.— En los sujetos de 14-16 años advertimos un pro-

greso en el manejo de la moral de grupo, pero no podemos afirmar que todos apliquen con propiedad dicho concepto, puesto que tres de ellos todavía estarían en un nivel de transición en la H.2 y dos en la H.1.

V. Análisis de los castigos propuestos:

Al tabular nuestros datos, nos hemos dado cuenta que en los casos en que los sujetos examinados proponían castigos, éstos tenían, en la mayoría, un matiz similar.

Algunos ejemplos:

Sujetos de 6-7 años:

—Ponerlos vueltos contra la pared de la sala.

—Quedarse en la sala después de clases y quitarles la pelota.

—Hacerles una tarea larga y difícil, o que se queden todo el día callados haciendo tareas.

—Dejarlos estudiando después de clases.

Sujetos de 11-12 años:

—Ponerlos a leer —¿Qué cosa?—. Un libro de lectura (!).

—Hacer tareas en la tarde... o que paguen el vidrio.

—Hay que hacerlos venir dos tardes extra al colegio.

Estos juicios se repiten entre los niños de estas edades, indicando que entienden como castigos la realización de una actividad de aprendizaje escolar: hacer tareas, leer; o la permanencia en el establecimiento: Quedarse en la sala, quedarse más tarde, volver dos tardes extras, etc.

Aun cuando el análisis de los castigos propuestos no era el tema del presente trabajo, nos parece importante destacar la calidad de éstos. Es evidente que los castigos no son inventados en un sentido absoluto, sino que reflejan la experiencia que viven estos alumnos frecuentemente en la escuela. Si las actividades escolares y la permanencia en la escuela les son presentadas a los educandos como castigo, habría que cuestionar los objetivos con los que están actuando los profesores, ya que de manera deliberada o inconsciente, están enseñando valores contrarios a los sustentados por nuestro sistema educacional, al condicionar un rechazo al aprendizaje escolar y al "ir a la escuela".

Nos parece que sería interesante profundizar más este aspecto de nuestro trabajo en investigaciones posteriores, de manera de contar con antecedentes que permitan hacer conciencia entre los profesores de actitudes sustentadas por una pedagogía que debiera estar superada.

VI. Conclusiones:

Los resultados de este estudio exploratorio nos permiten afirmar que frente a situaciones problemáticas que implican responsabilidad colectiva:

1. Los niños de 6-7 años se comportan de manera similar a los escolares suizos (examinados por Piaget), porque en la mayoría de ellos predomina un comportamiento expiatorio frente a la falta cometida.

2. Los niños de 10-11 años no se encuentran en su totalidad en un período de transición, tienden más

bien a permanecer en el nivel expiatorio y en consecuencia se podría suponer un atraso en este aspecto de su desarrollo ético.

3. Los escolares de 15-16 años, si bien presentan un comportamiento superior al resto de la muestra, éste no es comparable totalmente al manifestado por los escolares suizos, más bien estaría fluctuando entre un comportamiento de transición y uno de tipo superior propiamente tal.

VII. Discusión:

Piaget plantea la elaboración de la "moral de grupo" como un paso necesario para lograr la autonomía desde el punto de vista ético, etapa superior en el desarrollo de los seres humanos que viven en sociedades como las nuestras. Este desarrollo moral tendría influencia además en la evolución cognitiva, ya que "la cooperación sería solidaria de la operación" (2), en otros términos, la posesión de la moral de grupo podría ayudar al sujeto a alcanzar la estructura operatoria (7).

Como vemos, tanto desde un punto de vista más estrecho, del aprendizaje escolar, como considerando el desarrollo integral de la persona, la "moral de grupo" sería recomendable. Nos parece curioso por lo tanto que los niños de nuestra muestra se ubiquen en niveles similares a los propuestos por Piaget (y aún con retraso para los 10-11 años) hace 40 años. En las décadas del 20 y del 30, los objetivos de la institución escolar, tal como estaban explicitados, eran

coherentes con los resultados del investigador suizo; pero ésta no es la situación en la actualidad, donde la finalidad principal del sistema es "ayudar a un desarrollo armonioso e integral de la personalidad del educando" (8).

Según Piaget, el desarrollo ético no es independiente de la influencia ambiental (3), lo que lo lleva a no fijar etapas, sino niveles o puntos claves en el desarrollo de este aspecto. Nos parece, por lo tanto, que el hecho de que los resultados de nuestro estudio exploratorio que apunta específicamente a situaciones escolares, concuerden con los de Piaget, con un ligero retardo para 10-11 años, debería ser una llamada de alerta para los profesores y las autoridades educacionales, ya que es un indicador más que muchos profesores en su quehacer cotidiano no se desvuelven de acuerdo a las finalidades que postula el sistema.

VIII. Bibliografía:

- 1 Flavell, J. "La Psicología Evolutiva de Jean Piaget". Kapeluz, Buenos Aires, 1966.
- 2 Piaget, J. "Seis estudios de psicología". Edit. Seix Barral, España, 1968.
- 3 Piaget, J. "Le jugement moral chez l'enfant". Ed. Alcan, París, 1932.
- 4 Piaget, Petersen y otros: "La nueva educación moral". Ed. Losada, Buenos Aires, 1967.
- 5 Bronfman y Tarky: "Estudio de la noción de justicia en dos grupos de escolares de distinta procedencia social". Trabajo presentado al 2.º Encuentro de Investigadores de Educación. Barnechea, 1971.
- 6 Piaget, J.: "Psychologie et Pédagogie". Ed. Denoël, París, 1969.
- 7 Smedslund, J.: "Les origines sociales de la décentration" in Themes Piagétiens. Ed. Dunod, París, 1966.
- 8 Ministerio de Educación. "Programas Oficiales". Publicaciones del Ministerio de Educación, Santiago, 1965, 66, 67.